

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY GVARDIYASINING
TERRORIZMGA QARSHI KURASHISH FAOLIYATINI HUQUQIY
TA‘MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH**

**Toshmuxammatov AsadbekYusup o‘g‘li¹,
Murodullayev Humoyun Ulug‘bek o‘g‘li²**

¹ O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti o‘quv guruhi
komandiri,

² Kursant 241 o‘quv guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6258487>

Annotatsiya: Mazkur maqolada terrorizmga qarshi kurashda O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining faoliyatini isloh qilish hamda terrorizmga qarshi kurashishning huquqiy taminlanishi, xalqaro terrorizm hamda uning kelib chiqish sabablari va uni barataraf etishning choralari, O‘zbekiston Respublikasida bu masalalarga bo‘lgan e‘tibor, shu jumladan hozirgi jadal suratlarda rivojlanayotgan dunyoni qamarab olgan internetning terrorizmga ta‘siri hamda uni bartaraf etish choralari, migratsiyani nazorat qilish uchun ayrim ustuvor vazifalar tahlil etilgan va ular yuzasidan asosli takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Terrorizm, Milliy gvardiya, migratsiya, xalqaro terrorizm, internet, xorij davlatlari, ekst remizm, ommaviy axborot vositalari, sayt, messenger, huquqni muhofaza qiluvchi organlar

Terrorizm[1]—lotincha terror-qo‘rqinch,daxshat degan ma‘noni anglatib, siyosiy raqiblarni, muxoliflarni yo‘qotish yoki qo‘rqitish, aholi o‘rtasida vahima va tartibsizliklar keltirib chiqarish maqsadidagi zo‘ravonlik harakatlari ya‘ni taqib qilish, buzish, garovga olish, qotillik, portlatish va boshqalarni o‘z ichiga oladi.

Terrorizm yakka tartibdagi va guruhli terrorizm ya‘ni ekstremistik, siyosiy to‘dalarning harakatlari kabi turlarga bo‘linadi.

Siyosatshunoslikda davlat terrorizm tushunchasi ham qo‘llaniladi jumladan, diktatorlik va totalitar rejimlarning repressiyalari.Terrorizm o‘rta asrlardan boshlab barcha mintaqa va mamlakatlarda uchrab turgan. Lekin o‘tgan asrning oxirlaridan buning yangi ko‘rinishlari vujudga keldi keng ma‘noda aytganda chet el davlatlari va hukumatlari rahbarlarini, ularning diplomatik vakillarini o‘ldirish yoki o‘g‘irlash, elchixonalar, missiyalar, xalqaro tashkilotlarning binolarini portlatish , aeroportlar va vokzallarda portlashlar sodir etish.

Xalqaro terrorizm – bir davlat hududi doirasidan tashqariga chiqadigan terrorizm;odamlarning behuda halok bo‘lishiga olib keluvchi, davlatlar va ular rasmiy vakillarining normal diplomatik faoliyatini buzuvchi hamda xalqaro aloqalar va uchrashuvlarni, shuningdek, davlatlar o‘rtasida transport va boshqa aloqalarni amalga oshirishni qiyinlashtiruvchi halqaro miqyosdagi ijtimoiy xavfli harakat va qilmishlar yig‘indisi.

Xalqaro terrorizm keng tarqalib, terrorizm oshkora siyosiy tus ola boshladi. Terrorchilar ayrim mamlakatlar hukumati va unga yaqin tuzilmalardan madad oladigan hollar yuzaga keldi. Ular tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning ijtimoiy xavflilik darajasi ortdi. Terrorchilar qo‘liga yadroviy, kimyoviy, biologik qurol tushib qolishi xavfi kuchaydi, elektron terrochilik paydo bo‘ldi. Ko‘p hollarda terrorizm diniy ekstremizm, narkobiznes, separatizm bilan bog‘liqligi, chatishib ketishi kuzatila boshlandi.

Terrorizmga qarshi kurashish tizimini yanada rivojlantirish uchun Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari va xalqaro kuch tuzilmalari bilan qo'shma ishchi guruh tashkil qilish va bu tizimning vakolatlarini belgilab qo'yish va ular faoliyatini tubdan isloh qilish zarur.

[2]Terrorizmning tub sabablari. BMT ning Jinoyatchilikni oldini olish va jinoyatchilar bilan muomala bo'yicha VII Xalqaro kongressida (Gavana, 1990 yil) quyidagilar terrorizmning tub sabablari sifatida qayd etilgan:

- kambag'allik;
- ishsizlik;
- maqbuluy-joy etishmasligi;
- ta'lim va kadrlar tayyorlash tizimining nomukammalligini;
- hayotiy istiqbolning yo'qligi;
- aholining begonalashuvi va tubanlashuvi(marginallashuvi-lotincha marginalis-ijtimoiy hayotning tubida joylashganlar-daydilar, qashshoqlar, betayin odamlar);
- ijtimoiy tengsizliklarning kuchayishi;
- oilaviy va ijtimoiy aloqalarning zaiflashuvi;
- tarbiyadagi kamchiliklar;
- migratsiyaning salbiy oqibatlari;
- madaniy o'ziga xoslikning buzilishi;
- ommaviy axborot vositalari tomonidan zo'rovonlik, tengsizlik va toqatsizlik kuchayishga olib boradigan g'oyalar hamda qarashlarning tarqatilishi va boshqalar.

Qo'shma ishchi guruh tomonlarining BMT va boshqa ixtisoslashtirilgan muassasalardagi terrorizmga qarshi global kompaniyalar masalalariga daxldor xamkorligini muvofiqlashtirish va kengaytirish bo'yicha faoliyatini amalga oshiradi.Ikkala tomon qo'shma ishchi guruhda boshqa tomonni mazkur sohada erishilgan muhim yutuqlar to'g'risida xabardor qilishni yengillashtirishga intiladilar hamda bir-birlariga ko'maklashadilar.

Yoshlarning huquqiy va diniy bilimini kuchaytirish orqali ular orasida ekstremistik g'oyalar tarqalishining oldini olishga asoslangan radikallashuvga qarshi kurashning o'zbek modeli o'z samarasini berdi. Bu modelni yanada takomillashtirish uchun xalqaro modellarga asoslangan prinsip orqali harakat yo'nalishini belgilash lozim.

Millatning ruhi va mafkurasi qanchalik sof va pok bo'lsa aholi terroristik g'oyalar va o'ylardan uzoqroqda bo'ladi. Millatning tinch bo'lishi esa ularning dunyo qarashiga bog'liqdir.

Terrorizm — siyosiy, diniy, mafkuraviy va boshqa maqsadlarga erishish uchun shaxsning hayoti, sog'lig'iga xavf tug'diruvchi, mol-mulk va boshqa moddiy obyektlarning yo'q qilinishi va shikastlantirilishi xavfini keltirib chiqaruvchi hamda davlatni, xalqaro tashkilotni, jismoniy yoki yuridik shaxsni biron-bir harakatlar sodir etishga yoki sodir etishdan tiyilishga majbur qilishga, xalqaro munosabatlarni murakkablashtirishga, davlatning suverenitetini, hududiy yaxlitligini buzishga, xavfsizligiga putur yetkazishga, qurolli mojarolar chiqarishni ko'zlab ig'vogarliklar qilishga, aholini qo'rqitishga, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga qaratilgan, O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida javobgarlik nazarda tutilgan zo'rlik, zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish yoki boshqa jinoy qilmishlar. Terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining terrorizmga qarshi kurash to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi. Davlat boshqaruv organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, fuqarolarning o'zini o'ziboshqarish organlari, jamoat birlashmalari, korxonalar, muassasalar va tashkilotlar, mansabdor shaxslar, shuningdek fuqarolar terrorizmga qarshi kurashni amalga oshiruvchi davlat organlariga ko'maklashadilar va zarur yordam beradilar.

Milliy gvardiya yurtimizda aholi osoyishtaligi jamoat tartibini va xavfsizligini ta'minlash huquq tartibotini mustahkamlash sohasidagi davlat siyosatini yangi bosqichga ko'tardi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar tarkibini mustahkamlab jangovar qobiliyatini oshirdi. Qisqa vaqt ichida Milliy gvardiya mamlakat xavfsizligini ta'minlash tizimidagi muhim bo'g'inga aylandi va Qurolli kuchlar tarkibiy qismlari bilan yaqin hamkorlikni o'rnatdi.[2]¹ Tashkil topganligiga oz fursat bo'lgan bo'lsa ham, qo'yilgan jangovar topshiriqlarni puxta bajardi. Shuning uchun ham terroristic xavfni oldini olish vazifasini yanada takomillashtirish va zamonaviylashtirish mumkin.

Terrorizmga qarshi kurash sohasida O'zbekiston Respublikasining chet el davlatlari bilan, ularning huquqni muhofaza qiluvchi organlari, maxsus xizmatlari hamda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq amalga oshiriladi.

Terrorizmga qarshi kurashni amalga oshiruvchi davlat organlari quyidagilardan iborat[3]²:

- O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati;
- O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi;
- O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi;
- O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi;
- O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi;
- O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi

Terrorizmga qarshi kurashda ishtirok etayotgan davlat organlarining faoliyatini muvofiqlashtirish hamda terrorchilik faoliyatining oldini olish, uni aniqlash, unga chek qo'yish va uning oqibatlarini minimallashtirish borasida hamkorlikda harakat qilishlarini ta'minlash O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan amalga oshiriladi.

Shu kabi terrorizmga qarshi kurashish va terrorizmning oldini olish vakolatlarini O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasining vakolatlarini qonun hujjatlari bilan belgilab qo'yilishi va jamoat tartibi, terrorizmni bartaraf etish usullarini ishlab chiqish va amalga oshirish vakolatlarini yanada kengaytirish lozim.

Chet el tajribalariga tayangan holda terrorizmga qarshi kurash uchun tezkorlik, aniqlik vashaxsiy tarkibning mustahkam rejaga asosan harakat qilinsa, samarali yechim va prinsiplarni yanada rivojlantirishga asos yaratadi.

Terrorizmga qarshi kurashish—chegara bilmas hamkorlik demakdir. Chunki terrorizm tufayli butun dunyo aziyat chekmoqda va ularni bartaraf etish to'g'risida qonun hujjatlar ishlab chiqilmoqda.

Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi o'z faoliyati davomida dunyoda xavfsizlikni mustahkamlash, tinchlikni saqlashga qaratilgan samarali natijalarga erishib kelmoqda. Tuzilma terrorizm, diniy ekstremizm, separatizm, qurol-yarog' va narkotiklarning noqonuniy savdosi, transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida salmoqli ishlarni amalga oshirmoqda.

Terrorizm g'oyalarining rivojlanishi va tarqalishining asosiy vositasi Internet tarmoqlari hisoblanmoqda. Chunki hozirgi kunda barcha yoshlar Internet olamiga sho'ng'ib ketgan va shaxslarning vaqtlari real hayotdan ko'ra virtual hayotda o'tmoqda.

[4]XXI asr "Axborot texnologiyalari asri"dir. Ushbu asrda dunyo bo'ylab malumotlar aqlbovar qilmas soniyalarda tarqalmoqda. Dunyo mamlakatlari orasida ushbu asrning kashfiyoti bo'lmish internetni qanday qilib to'g'ri nazorat qilish borasida bosh qotirayotgan ushbu vaqtda terroristik guruhlar hattoki internetdan ham foydalanmoqda. Shu jumladan bizning yurtimizda ham shu kabi holatlar afsuski qayd etilmoqda.

[5]Ayni shu sohada g'arazli maqsadlarda interetdan foydalanishni aniqlash hamda unga chek qo'yish bo'yicha ko'rilayotgan chora tadbirlar natijasida

o'tgan yilda qo'paruvchilik va buzg'unchilik g'oyalari aks etgan 500 mingdan ziyod materialni³ o'zida jumlagan 80 ming, terroristik va diniy tashkilotlarning 360 sayti faoliyati to'sib qo'yildi. Ushbu internet manbalarini yuritayotgan 122 kishiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi.

Bu ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak bizning davlatimiz ham global tarmoq orqali o'tkazilayotgan kibr hujumlardan chetda qolayotgani yo'q.

Terroristlar o'zlarining azolarini ko'paytirish maqsadida internetdan ustamonlik bilan foydalanmoqdalar. Ular aholining eng qiziquvchan qatlami bo'lmish yoshlarga o'zlarining katta e'tiborini qaratganlar. Turli mavzudagi qiziqarli ma'lumotlar, dinimizga aloqador bo'lgan ma'lumotlarni qo'yish orqali yoshlarimizni ushbu web sahifa va saytga azo qilmoqfalar.

Web sahifa hamda saytlarga qiziqish bildirib a'zo bo'lganlarga dastlab to'g'ri ma'lumot va ta'lim berilmoqda va ustamonlik bilan ta'lim suitsidga va mafkurani buzishga qaratilmoqda. A'zolarining mafkurasini buzish bir necha bosqichlarda kechmoqda.

Birinchi bosqichda aholini keng ko'lamda "islomiyashtirish" nazarda tutiladi. Avvalo, diniy ilmi sayoz bo'lgan kishilar orasida islomning farzlariga amal qilish lozimligi, bu ishlarni bajarmaganlar musulmonchilikdan chiqishi uqtiriladi. Shu bilan birga, yashirin "hujralar" tuzish va ularda o'qiyotganlarga, diniy ta'lim niqobi ostida, o'z qarashlarini singdirish ishlari olib boriladi. Bir qarashda bunday da'vatdan hech qanday zarar yo'qdek ko'rinishi mumkin, aslida esa bu "chuqur o'ylangan strategiya"ning bir qismidir.

Ikkinchi bosqichda endi "islomiyashtirilgan" aholida hukumat, mavjud konstitutsiyaviy tuzum, rasmiy diniy tuzilmalar va ulamolarga nisbatan norozilik kayfiyatini uyg'otish va shu orqali ijtimoiy-siyosiy vaziyatni beqarorlashtirish ko'zlanadi. Unda aholi orasida "imonli" va "imonsiz", "musulmon" va "kofir", "islom diyori" va "kufr diyori" kabi tushunchalarni keng yoyish, diniy-eksteremistik ruhdagi varaqa, adabiyot, video va audio tasmlarni tarqatish orqali dinlararo va millatlararo munosabatlarni keskinlashtirish asosiy maqsad hisoblanadi.

Uchinchi bosqichga kelib, to'plangan "jamoat"ni mavjud hukumatni ag'darish va "islom davlatini" tuzishga da'vat etiladi. Bunda, "jihod", "shahidlik" g'oyalarni targ'ib qilish, yashirin guruhlar tuzish va uning a'zolarini maxsus (da'vat, qo'paruvchilik va h.k.) tayorgarlikdan o'tkazish, ayollardan o'tkazish, ayollardan iborat yacheykalarni kuchaytirish va oxir-oqibat terror vositalaridan foydalangan holda maqsadga erishish ko'zlanadi.[6]Ushbu bosqichlarning oldini olish maqsadida atroflicha ishlar ko'rilmoqda, tahlil qilish natijasida ko'pchilik mustaqil hayotni boshlayotgan yoshlarimizni turmushda ularni og'ir sinovlar kutib turayotgani, xususan, bizning yurtimiz, xalqimizga do'st bo'lmagam o'smirlarimizni oilasi va Vatanidan ayirib olib, o'z manfaatlari yo'lida qurbon qilishdek g'arazli maqsadlarga ega kuchlar borligidan ogohlantirishbarchamizning, ayniqsa, diniy tomonlama bilimi bo'lgan din ulamolarining burchidir.

Ekstremizm va terrorizm insoniyat bilan birga XXI asrga kirib kelgan eng xavfli ijtimoiy illatlardan biriga aylandi. Ekstremizm bag'rikenglik, rang-baranglik va hamfikrlikni rad etishi bilan mamlakat taraqqiyoti va fuqarolararo hamjihatlikka raxna solidi.

Aqidaparastlar nafaqat ijtimoiy hayotning siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalariga zarar yetkazadilar, balki jamiyatga ommaviy tarzda bosim o'tkazib, eng muhim shakllardagi zo'rvonlik va agressivlik mafkurasini yoyadilar. Shu nuqtai-nazardan, jamiyatda diniy asosda nizolar chiqishiga yo'l qo'ymaslik, dinni siyosiyashtirish orqali mamlakatdagi ijtimoiy barqarorlikni izdan chiqarishga qaratilgan har qanday harakatning oldini olish davlat va jamiyatning oldida turgan hayotiy muhim masalalardan biri hisoblanadi

Bugungi kunda 500 dan ortiq mavjud bo'lgan noqonuniy guruhlar ekstremizm va terrorizm alohida mamlakatlarning milliy xavfsizligi va umuman jahon hamjamiyatiga jiddiy tahdid uyg'otayotgan omilga aylandi. Umumbashariy muammoga aylangan ekstremizm va terrorizmni jahon hamjamiyatiga jiddiy tahdid uyg'otayotgan omilga aylandi. Umumbashariy muammoga aylangan ekstremizm va terrorizmni jahon hamjamiyati faqat birgalikda turli tor geosiyosiy manfaatlardan voz kechgan holda harakat qilibgina yenga olishi mumkunligi aksariyat davlatlar tomonidan tan olingan ayni haqiqatdir.

Eksteremizm va terrorizm illatining so'nggi paytlarda tobora kuchayib borayotgani mazkur muammoning naqadar dolzarb ekanini ko'rsatadi Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev ham bu masala yuzasidan: "Ayni vaqtda dunyoning ba'zi mintaqalarida yuzaga kelgan notinch vaziyat aholi migratsiyasi kuchayishiga, bu esa, o'z navbatida, terrorizm va eksteremizmning tarqalishiga hamda ularning global muommalardan biriga aylanishga olib kelmoqda. Bunday vaziyatda milliy davlatchiligimiz, mustaqilligimiz, aholining tinch va osoyishta hayoti va xavfsizligimizni saqlash biz uchun eng ustuvor vazifaga aylanib bormoqda" debso'zlaganlar.[7]

Xorij davlatlari terrorizmga qarshi atroflicha kurash olib bormoqdalar. Ommaviy axborot vositalari va internet jamiyatning asosiy e'tibori qaratiladigan soha ekanligi hammamizga ayon. Ommaviy axborot vositalari va Internetni cheklash tushunchasi xorij davlatlarida qo'llanmoqda. Bu chora demokratik prinsiplarga to'g'ri kelmasada ammo o'zining samarasini ko'rsatmoqda. Masalan Xitoy va Shimoliy Koreya davlatlari ko'plab sayt va xalqaro messengerlar faoliyatini cheklab qo'yishgan. Buning samarasi o'laroq ushbu davlatda yashovchilar orasida terrorizm va eksteremizmga aldanish holatlari juda kam. Ularning bu tajribalarini bizning davlatimizda ham qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki terrorizm va diniy eksteremizm davlatimiz va xalqimiz umuman butun dunyoning tinchligi uchun jiddiy xavf tug'dirmoqda. XX asrga qaraganda hozirgi kunda terroristik guruhlar soni anchayin ko'paygan va ular xalqaro darajada faoliyat ko'rsatishmoqda. Ularga qarshi kurashishda biz xalqimizning mafkurasini mustahkamlashimiz, ularning diniy bilimlarini oshirishimiz va terrorizmga moyilligi bo'lgan shaxslar bilan profilaktik suhbatlar olib borishimiz zarur, qolaversa muqaddam sudlanganlar va ishsizlar shuningdek noto'liq oila vakillari, o'z joniga qasd qilishga moyilligi bo'lgan shaxslarni nazorat qilishimiz zarur. Bor kuchimizni ishga solgan holda ishsizlikga qarshi kurashib, aholi bandligini taminlashimiz lozim. Migratsiyani ham nazorat qilishning yangi usullarini joriy etishimiz kerak, Zero Milliy gvardiya va huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida o'zaro bog'liq bo'lgan yagona tizimni joriy etish orqali Migratsiya bilan bog'liq masalalarni samarali hal qilgan bo'lar edik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://uz.m.wikipedia.org/terrorizm>
2. Xavfsizlik asoslari va geosiyosat.O'quv qo'llanma.R.Z.Jumayev., G'R.Mirzayev., X.D.Xaknazarov., A.U.Haydarov.,D.X.Orinov.-Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2021.-148 bet.
3. O'zbekiston Respublikasi Terrorizmga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun 8-modda
4. <https://nonews.co>
5. Qurolli kuchlarimiz—mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir/ prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2018-yil 10-yanvar kuni Xavfsizlik kengashi majlisidagi nutqi. Xalq so'zi 2018-yil 11-yanvar
6. Diniy eksteremistik oqimlar va ularning g'oyalari. Terrorizm tahdidi. religions.uz
7. O'zbekiston Respublikasi Icki ishlar vazirligi rasmiy sayti iiv.uz